

MATERNIDADE IMPOSTA PELO ERRO MÉDICO: QUANDO O DIAGNÓSTICO TARDIO IMPEDE O EXERCÍCIO DO ABORTO LEGAL, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA FALHA DIAGNÓSTICA EM HIPÓTESES DE INTERRUPTÃO GESTACIONAL JURIDICAMENTE ADMITIDA

Bruno Cordeiro Magalhães¹
Karin Becker Lopes²

RESUMO: O presente estudo analisa a responsabilidade civil médica decorrente da falha no diagnóstico pré-natal quando tal erro impede a gestante de exercer, em tempo adequado, hipótese de interrupção gestacional juridicamente admitida. Parte-se da problemática de que o diagnóstico pré-natal não possui apenas função clínica, mas também informacional, decisória e existencial, especialmente em casos de anencefalia ou condições incompatíveis com a vida extrauterina. Trata-se de revisão bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, baseada em artigos científicos, legislação, normas do Conselho Federal de Medicina e jurisprudência nacional e estrangeira. Conclui-se que eventual responsabilização não deve considerar a vida fetal, a criança ou a deficiência como dano, mas sim a perda concreta da possibilidade de decisão informada, a quebra da expectativa gestacional e o sofrimento psíquico decorrente da falha médica.

Palavras-chave: Responsabilidade civil médica. Diagnóstico pré-natal. Autonomia reprodutiva.

1. INTRODUÇÃO

O avanço dos exames pré-natais ampliou a identificação de condições fetais graves durante a gestação, tornando o acompanhamento médico instrumento essencial não apenas à saúde materno-fetal, mas também à autonomia decisória da gestante. Em hipóteses de anencefalia ou condições incompatíveis com a vida extrauterina, o diagnóstico pré-natal possui função clínica, informacional e decisória. (Conselho Federal de Medicina, 2012).

No Brasil, a interrupção gestacional é admitida apenas em hipóteses específicas, como risco à vida da gestante, gravidez resultante de estupro e, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 54, gestação de feto anencéfalo. Assim, a informação médica adequada e tempestiva pode ser determinante para o exercício de uma escolha juridicamente admitida. (Brasil, 1940; Brasil, 2012).

A problemática surge quando a falha médica, a omissão ou o diagnóstico tardio impedem que a gestante conheça, em tempo útil, uma condição que poderia fundamentar a interrupção legal da gestação. Nesses casos, o erro não se limita à

¹ Graduado em Fisioterapia. Graduando em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: bruno_cm7@hotmail.com.

² Mestre em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

técnica médica, pois pode transformar uma possibilidade de escolha em maternidade imposta pelo decurso do tempo. (Brasil, 1996; Conselho Federal de Medicina, 2018).

Dessa forma, o presente estudo analisa os limites da responsabilidade civil médica quando a falha no diagnóstico pré-natal impede o exercício de hipótese de interrupção gestacional juridicamente admitida, com enfoque na autonomia reprodutiva, no dano psicológico, na quebra da expectativa gestacional e na teoria da perda de uma chance, sem considerar a vida fetal, a criança ou eventual deficiência como dano indenizável. (Nardelli; Sá, 2016; Peteffi da Silva; Rammê, 2013).

2. METODOLOGIA

Trata-se de revisão bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa, voltada à análise jurídico-bioética da responsabilidade civil médica por falha no diagnóstico pré-natal. Foram utilizados artigos científicos, doutrina, legislação, normas do Conselho Federal de Medicina e decisões judiciais nacionais e estrangeiras relacionadas ao aborto legal, à autonomia reprodutiva, ao consentimento informado e à teoria da perda de uma chance.

As buscas foram orientadas por termos como “responsabilidade civil médica”, “diagnóstico pré-natal”, “aborto legal”, “autonomia reprodutiva”, “consentimento informado”, “perda de uma chance”, “*wrongful birth*” e “*wrongful life*”. Por se tratar de pesquisa exclusivamente bibliográfica e documental, sem coleta de dados com seres humanos, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico pré-natal possui função clínica e decisória, pois, em hipóteses de interrupção gestacional juridicamente admitida, a informação adequada e tempestiva permite o exercício concreto da autonomia reprodutiva. No caso da anencefalia, a ADPF 54 e a Resolução CFM n. 1.989/2012 reforçam a importância da precisão diagnóstica e do acesso oportuno à informação médica. (Brasil, 2012; Conselho Federal de Medicina, 2012).

A falha diagnóstica pode decorrer da omissão de exames, interpretação equivocada de laudos, atraso na comunicação, ausência de encaminhamento especializado ou falha no registro em prontuário. Nessas hipóteses, não se exige do médico garantia de resultado, mas o cumprimento do dever de diligência, cuidado e informação, sobretudo quando a conduta médica interfere em escolha juridicamente relevante. (Conselho Federal de Medicina, 2018).

No campo da responsabilidade civil, a falha diagnóstica pode ensejar reparação quando presentes conduta culposa, dano,nexo causal e violação do dever de informação. Contudo, o dano não deve ser identificado na vida fetal, na criança ou em eventual deficiência, mas na perda da possibilidade de decisão juridicamente admitida, na quebra da expectativa gestacional e no sofrimento psicológico decorrente da informação tardia. (Brasil, 1990; Brasil, 2002; Brasil, 2015; Nardelli; Sá, 2016).

Nesse contexto, a teoria da perda de uma chance permite deslocar a análise do resultado da gestação para a oportunidade concretamente suprimida pela falha médica. A chance perdida consiste na possibilidade real de decidir, em tempo adequado, diante de condição clínica grave, sem transformar a existência da criança em dano indenizável. (Peteffi da Silva; Rammê, 2013; Valadares; Campos; Carvalho, 2024).

No direito comparado, observa-se abordagem cautelosa sobre falhas reprodutivas: o caso *Khan v. Meadows*, no Reino Unido, reforça a análise do dever

médico e da causalidade; a Ley 41/2002, na Espanha, destaca o consentimento informado; e o caso *R.R. v. Poland*, na Corte Europeia de Direitos Humanos, reconhece que o acesso tardio a exames pré-natais pode violar direitos fundamentais quando impede decisão informada em hipóteses de aborto legal. (Espanha, 2002; European Court of Human Rights, 2011; United Kingdom Supreme Court, 2021).

Dessa forma, os resultados apontam que a falha médica no diagnóstico pré-natal pode gerar responsabilidade civil quando comprovada a perda concreta de uma possibilidade juridicamente protegida. A indenização, contudo, deve ter como fundamento a autonomia reprodutiva violada, o sofrimento psicológico e a perda da decisão informada, e não a consideração da vida ou da deficiência como dano indenizável. (Nardelli; Sá, 2016; Peteffi da Silva; Rammê, 2013).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão bibliográfica e documental realizada demonstra que a falha no diagnóstico pré-natal pode assumir relevância jurídica quando impede a gestante de exercer, em tempo adequado, hipótese de interrupção gestacional admitida pelo ordenamento brasileiro. Nessas situações, o erro médico ultrapassa a esfera técnica e atinge diretamente a autonomia reprodutiva, o direito à informação e o planejamento familiar.

A responsabilização civil, contudo, deve ser construída com cautela. O dano juridicamente relevante não é a vida da criança ou eventual deficiência, mas a perda da possibilidade de decisão informada, somada ao sofrimento psicológico decorrente da quebra da expectativa gestacional e da imposição de continuidade de uma gestação marcada por prognóstico incompatível com a vida extrauterina.

Conclui-se que o erro médico pode ensejar responsabilidade civil quando comprovados culpa, dano, nexos causal e perda concreta de uma chance juridicamente protegida, reforçando a necessidade de equilíbrio entre responsabilidade médica, bioética e dignidade humana.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1940.

BRASIL. **Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. **Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996**. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.

BRASIL. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002.

BRASIL. **Supremo Tribunal Federal**. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em: 12 abr. 2012.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Resolução CFM n. 1.989, de 10 de maio de 2012**. Dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para a antecipação terapêutica do parto e dá outras providências. Brasília, DF: CFM, 2012.

NARDELLI, Eduardo Felipe; SÁ, Priscilla Zeni de. Concepção indesejada (*wrongful conception*), nascimento indesejado (*wrongful birth*) e vida indesejada (*wrongful life*): possibilidade da reparação na perspectiva do direito civil-constitucional brasileiro. **Revista Brasileira de Direito Civil em Perspectiva**, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 147167, 2016.

PETEFFI DA SILVA, Rafael; RAMMÊ, Adrina Santos. Responsabilidade civil pelo nascimento de filhos indesejados: comparação jurídica e recentes desenvolvimentos jurisprudenciais. **Revista do CEJUR/TJSC: Prestação Jurisdicional**, Florianópolis, v. 1, n. 1, 2013.

VALADARES, Amanda de Oliveira; CAMPOS, Clara Thereza Costa; CARVALHO, Roberto Magner de. Responsabilidade civil médica nas ações de *wrongful birth* e *wrongful life*. **Revista Eletrônica do Curso de Direito – PUC Minas Serro**, 2024.